

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ТИПА

Нусратов У.Г.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет приводит к нарушению всех видов обмена веществ, влияет на различные системы органов человека, в том числе сердечно-сосудистую, иммунную, нервную, пищеварительную и другие. Было определено состояние микроциркуляции и локальный иммунный гемостаз слизистой оболочки протезного ложа у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Ключевые слова: сахарный диабет, съёмные зубные протезы

2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПРОТЕЗ ЎРНИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИНГ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯСИ ҲОЛАТИ

Нусратов У.Г.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет барча турдаги метаболизмнинг бузилишига олиб келади, инсоннинг турли орган тизимларига, жумладан, юрак-қон томир, иммун, асаб, овқат ҳазм қилиш ва бошқаларга таъсир қилади. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда протез ўрнининг шиллиқ қаватининг микроциркуляция ва маҳаллий иммун гемостаз ҳолати аниқланди.

Калим сўзлар: қандли диабет, олиб қўйиладиган тиш протезлари.

THE STATE OF MICROCIRCULATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE PROSTHETIC BED IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Nusratov U.G.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus disrupts all types of metabolism and affects various organ systems, including the cardiovascular, immune, nervous, digestive, and other systems. The state of microcirculation and local immune hemostasis in the mucous membrane of the denture bed were determined in patients with type 2 diabetes.

Key words: diabetes mellitus, removable dentures

Актуальность. Сахарный диабет приводит к нарушению всех видов обмена веществ, влияет на различные системы органов человека, в том числе сердечнососудистую, иммунную, нервную, пищеварительную и другие. Патологический процесс при сахарном диабете имеет свои проявления и в полости рта. Нарушения в микроциркуляторном русле, местном иммунитете, гипосаливация, гипергликемия приводят к дисбиозу полости рта с превалированием патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как зеленящий стрептококк, золотистый стафилококк, дрожжевые грибы рода *Candida*. Патологические изменения в полости рта способствуют развитию различных стоматологических заболеваний. Увеличение частоты встречаемости заболеваний пародонта, кариозных поражений зубов является причиной повышенной обращаемости пациентов с сахарным диабетом за стоматологической помощью. По данным Р. И. Рунге (2014) 53,7 % больных сахарным диабетом нуждается в ортопедическом стоматологическом лечении.

Зубные протезы даже для пациентов без общесоматических патологий имеют ряд побочных действий. Наибольшее влияние на органы и ткани полости рта оказывают съёмные зубные протезы. Нарушение микроциркуляции тканей протезного ложа, функции слюноотделения и факторов местного иммунитета полости рта способствует формированию зубных отложений, что влечёт за собой изменение микрофлоры ротовой полости как в количественном, так и качественном. Имеются данные о влиянии съёмных зубных протезов на факторы общего иммунитета. Выявлено, что среди частичных съёмных протезов, применяемых для ортопедического стоматологического лечения пациентов, наиболее часто используются частичные съёмные пластиночные протезы и частичные съёмные протезы с цельнолитым металлическим базисом.

Побочное действие съёмных зубных протезов у пациентов с сахарным диабетом усиливается наличием общесоматического заболевания. На микробиоценоз полости рта таких пациентов влияет

не только общий фактор, сахарный диабет, но и местный, зубной протез, что увеличивает вероятность развития дисбиоза полости рта и, как следствие, протезного стоматита. Реабилитация больных сахарным диабетом, проходящих ортопедическое стоматологическое лечение, является сложной проблемой в современной стоматологии. Недостаточно изученными остаются вопросы состояния микрофлоры полости рта и показателей общего иммунитета у пациентов с сахарным диабетом под влиянием наиболее часто используемых для ортопедического стоматологического лечения частичных съёмных зубных протезов с металлическим базисом из кобальтохромового сплава (КХС) и частичных съёмных пластиночных протезов. Актуальным является поиск наиболее эффективных методов для нормализации дисбиотических процессов в ротовой полости.

Цель исследования: Повышение качества и эффективности съёмного протезирования больных сахарным диабетом на основе анализа локального клеточного иммунитета слизистой оболочки протезного ложа.

Материалы и методы исследования. Было изучено показатели локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта, характеризующие ее состояние у стоматологических пациентов, страдающих сахарным диабетом до начала ортопедического лечения. Также выявлены особенности влияния материалов и конструкций съёмных акриловых протезов на показатели локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта у больных сахарным диабетом. Дана характеристика особенностей изменения показателей локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта при протезировании съёмными акриловыми протезами больных сахарным диабетом при применении иммуномодулятора. В конце разработаны рекомендации при протезировании акриловыми съёмными протезами больных сахарным диабетом на основе показателей локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта.

Результаты. Значимость работы обусловлена тем, что используемые методы исследования и модулирования состояния параметров локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта позволяют повысить качество стоматологической помощи у больных сахарным диабетом. Данные, содержащиеся в ней, могут служить основой при разработке патогенетической терапии патологии пародонта пациентов, страдающих сахарным диабетом. Результаты изучения параметров локального клеточного иммунитета слизистой оболочки рта, особенностей и характера пролиферативной активности структур в зоне протезного ложа при съёмном протезировании у больных сахарным диабетом обосновывают использование иммуномодуляторов и направлены на дальнейшее совершенствование оказания эффективной ортопедической помощи населению. Материалы исследования явились основой для разработки алгоритма ведения стоматологических пациентов, страдающих сахарным диабетом и нуждающихся в съёмном протезировании, что реально способствовало повышению качества оказываемой ортопедической помощи и эффективности работы врача-стоматолога-ортопеда с использованием иммуномодулятора «Имудон».

Заключение. Представлена комплексная модель профилактики пародонтита у пациентов с сопутствующим СД, обсуждены патогенетические принципы использования морфологических показателей локального иммунного гомеостаза СОД, лежащие в основе этой концепции. В частности, были выделены патогенетически обоснованные механизмы иммуномоделирования процессов физиологической регенерации СОД, которые придают динамическую стабильность эффективности протезирования зубов. Получена возможность определения и объяснения закономерностей, которые влияют на стабилизацию, нарушение и восстановление системы взаимодействия клеток, участвующих в стабилизации физиологических регенераторных процессов в СОД, что способствует усовершенствованию стратегии контроля и модулирования защиты пародонта от развития патологических процессов у пациентов с сопутствующим СД.

Список литературы:

1. Aliev N.H. Clinical and functional methods of assessment and diagnosis of the pathological condition of the temporomandibular joint // Тиббиётда янги кун – Бухоро, 1(33) 2021. Январь-Март. 375-380 бет.
2. Astanov, O. M., & Gafforov, S. A. (2021). Diagnosis and treatment of patients with maxillary-mandibular joint dysfunction without pathology of inflammatory-dystrophic origin. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 5721-5737. Retrieved from www.scopus.com
3. Azimova Sh.Sh., Saidov A.A., Ibragimova F.I. Medical and Psychological Approach in the Early Diagnosis and Treatment of Cutaneous Bite in Children // *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. – Volume 21, Issue 4, March, 2021. – P. 16137-16142. (Scopus)
4. Amrulloevich, G. S., & Hasanovich, A. N. (2020). Improvement of diagnostic methods and

treatment of parafunction of chewable muscles in pain syndromes of a high-lower joint. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 2102-2110. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202329

5. Amrulloevich, G. S., Ahadovich, S. A., & Anatolyevna, B. E. (2020). Clinical characteristics of the dentition in young men, the role of metallo-proteinases and connective tissue markers in the development of temporomandibular joint pathology and their correction. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 2111-2119. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202330

6. Durdiev Jonibek Ismatovich. Maktab yo-shida bo'lgan yuqori nafas yo'llari surunkali kasalliklari mavjud bolalarda tish-jag' anomaliyalarini ortodontik davolash usullari. / *Analytical Journal of Education and Development // Special issue | 2022 // ISSN: 2181-2624. // P 3107-311.*

7. Durdiyev Jonibek Ismatovich. Og'iz bilan nafas oluvchi bolalarda yuqori jag'ni majburiy kengaytirish uchun olinmaydigan ortodontik apparatlardan foydalanish / *Synergy: journal of esthetics and governance Special Issue | 2022 ISSN: 2181-2616 // P 29-34.*

8. Idiev, O.E., Teshayev, S.Z. (2022) The use of orthodontic appliances for the correction of myofunctional disorders in the prevention and treatment of dental disorders in children with cerebral palsy. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.337.

9. Ikromovna, I.F., Shomahmadovich, H.S. (2022) Method Of Studying The Relationship Of Dental Health And Quality Of Life Among Women Working In Chemical Industry Enterprises. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S09.595.

10. Gafforov S.A., Nurova S.N., Nurov N.B. Changes in the content of unmeasurable amino acids in the blood of school-aged children with pulmonary anomalies. // *SCIENCE AND WORLD*, 65

11. Gaffarov S.A., Saidov A.A., Rakhmatullaeva D.U. Justification of the relationship of etiopathogenesis and complex diagnosis of the dysfunctional state of the temporomandibular joint in children and adolescents // *Journal of critical reviews*, 2020. Vol 7, Issue 18. – P. 881-891.

12. Khabilov, N. L., & Nusratov, U. G. (2019). Features dental care for patients with type 2 type depending on disturbance of Kidney function. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(10), 18-24.

13. Nurov N.B. Indications for morphometric parameters of the craniofacial region of elderly people with partial and complete adhesion // *World Bulletin of Public Health.- 2022/3/13. – Volume 8 p. 91-93.*

14. Olimov S.SH., Fozilov U.A Improvement of Early Diagnosis and Orthodontic Treatment in Children with Dental Anomalies and Deformities // *Middle European scientific bulletin ISSN 2694-9970 VOLUME 22 Mar 2022. 185-189pg.*

15. Olimov S.SH., Fozilov U.A., Ochilov A.A Modern Approach to Early Diagnosis, Clinical Course and Treatment of Transversal Occlusion in Children // *Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 22 Mar 2022 143-148pg*

16. Saidov A.A. Hygienic condition of the oral cavity during orthodontic treatment of children with temporomandibular joint dysfunction // *The Pharma Innovation Journal. Indiya, 2020. - № 9(6). -P. 589-591. Impact Faktor= 5.98*

17. Shakhnoza Shukhratovna Azimova Medical Psychology Algorithm of Prevention and Treatment of Malocclusion among Children Aged 10-18 // *International Journal of Health Systems and Medical Sciences ISSN: 2833-7433 Volume 2 | No 5 | May -2023. – P. 300-308.*

18. Zhumaev, A. K. (2020). Partial defects of dental rows results of the questionnaire and clinical assessment of the condition of removable prostheses. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 94-97.

Для цитирования: Хожиев Ш.Ш., Тешаева Д.Ш. Морфологические изменения в яичках после газового отравления // *Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 2(22). – С. 527–529. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18720826*